

Foto: Rommel Rojas Rubio • Palabras para resistir

EJE 1

La investigación en Trabajo Social/Servicio Social:
Caminos recorridos y por recorrer

Proyecciones profesionales, académicas y de
investigación para el Trabajo Social en América
Latina y El Caribe ante el desafío de la crisis mundial.

ISBN 978-958-96066 (e-book)

XXII
SEMINARIO
LATINOAMERICANO
Y DEL CARIBE DE ESCUELAS
DE TRABAJO SOCIAL
MEMORIAS

Eje 01

La investigación en Trabajo Social/Servicio Social: Caminos recorridos y por recorrer

La investigación social, más allá de ser reducida a un proceso utilitarista y pragmático, es un espacio sociopolítico para la generación de conocimiento a fin de comprender la dinámica social y develar contradicciones respecto de los sujetos y objetos de reflexión del Trabajo Social/Servicio Social. A través de la misma se deben aportar nuevas categorías y criterios para la comprensión de lo social tomando en cuenta su contribución a un proyecto de sociedad emancipatorio. En este eje se contemplan abordajes teórico-metodológicos, instrumentos técnico-operativos y fundamentos ético-políticos para la investigación social que, desde abordajes críticos y perspectiva emancipatoria, aporten a problematizar lo dado como realidad social y a profundizar en la comprensión de la investigación-intervención social a partir de una perspectiva que contemple el contexto sociohistórico y cultural.

Sub ejes

- Investigación sobre el Trabajo Social/Servicio Social y su historia.
- La dimensión ético-política de la investigación en Trabajo Social/Servicio Social.
- Aportes de la investigación social, la investigación acción participativa (IAP) y la sistematización a la transformación social.
- Trabajo social/Servicio Social, conflictos y transiciones políticas.
- Investigación social, política pública, conflictos y transiciones políticas.

Tabla de Contenido

Trabajo Social en Colombia: contexto histórico y surgimiento

Nora Liliانا Guevara Peña - René Mauricio Beltrán Camargo

Colombia

Serviço Social e Trabalho Profissional na América Latina: Notas para um debate inicial

Hiago Trindade

Brasil

El Oficio Del Trabajador Social Comunitario, Del Análisis Académico A La Experiencia Concreta

Carlos Lasso Urbano

Colombia

Condiciones De Trabajo De Asistentes Sociales En La Atención Primaria En Salud En Brasil

Andreia de Oliveira - Reginaldo Ghiraldelli - Michelle da Costa Martins

Brasil

Historias de resistencia: Trabajo Social, Mujeres y el conflicto armado colombiano

Izabel Solyszko Gomes

Colombia

Subjetividades con que profesionales de intervención social experimentan su ejercicio laboral

Sandra Iturrieta Olivares

Chile

Mis otros y yo. El uso de la autoetnografía para analizar la escala cotidiana del Estado.

Clarisa Martínez

Argentina

Contribuições da metodologia da história oral para o trabalho do/a assistente social

Gracielle Feitosa de Loiola Cardoso - Lígia Sampaio Oliveira - Luciana Prates Cordeiro

Brasil

Incentivos y riesgos para la investigación en Trabajo social en el Uruguay reciente

Laura Vecinday - Cecilia Silva - Yoana Carballo

Uruguay

O serviço social brasileiro na ode da resistência

Antoniana Defilippo

Brasil

Perspectivas y desafíos de Trabajo Social en Ecuador: caminos recorridos y lecciones aprendidas desde la Universidad Central del Ecuador

Mariano Nascone - Daisy Valdivieso

Ecuador

Serviço social e a atenção à saúde da pessoa com deficiência em Manaus/am

Fabiana de Souza Canto - Gladson Rosas Hauradou

Brasil

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e a Reprodução da Segregação Socioespacial em Teresina - Piauí (Brasil)

Antônia Jesuíta Lima - Talita Kelly Passos

Brasil

Serviço social brasileiro: trajetória e desafios

Cristiane Tomaz

Brasil

Serviço social e a questão agrária: uma experiencia de assessoria ao movimento dos pequenos agricultores

Maria Angélica Frazão Pasi3n - Maiara Batista da Silva - Mariana Amorim Suzano da Fonseca

Brasil

Algumas reflex3es sobre o sincretismo e a pr3tica indiferenciada no serviço social

Bianca Ribeiro de Souza

Brasil

A import3ncia da investiga33o em serviço social para o enfrentamento da viola33o dos direitos humanos de crianas e adolescentes v3timas de explora33o sexual comercial no Brasil

Alan de Loiola Alves

Brasil

Entre faldas y embrujos: investigar en trabajo social para una transici3n pol3tica en Colombia

Cristian Sebastian Casta3o Orozco

Colombia

O golpe de 2016 e o serviço social brasileiro: aproxima33es a uma an3lise cr3tica

Rodrigo Teixeira

Brasil

Assist3ncia social no estado do par3 antes do golpe institucional de 2016 no Brasil

Maria Antonia Cardoso Nascimento - Sandra Helena Ribeiro Cruz - Gessyca Anne da Silva Baracho

Brasil

Trabalho do assistente social no setor de serviços: reexaminando o Processo de trabalho coletivo

Amanda Silva Belo

Brasil

TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE SERVIÇOS: REEXAMINANDO O PROCESSO DE TRABALHO COLETIVO

Amanda Silva Belo¹¹⁶

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ - Brasil

Resumo

Esta investigação objetivou problematizar o trabalho do assistente social a partir da discussão das particularidades que este adquire no setor dos serviços – suas características enquanto trabalhador inserido na divisão sociotécnica do trabalho e as tendências que o processo de trabalho coletivo adquire nesta mediação. Analisamos de que forma o trabalho do assistente social na esfera estatal e nos serviços sociais tem sido impactado, de forma similar aos processos de trabalho no setor dos serviços privados, enquanto consequência das mudanças do mundo do trabalho, em que a lógica de racionalização do trabalho se altera/modifica. Neste contexto, a reflexão em torno da questão do trabalho do assistente social – enquanto trabalhador do setor de serviços, que participa do desenvolvimento do capital, estando inserido na divisão social e técnica do trabalho – apresentou-se a partir de perspectivas histórico-sociais que situam o trabalho do assistente social na dinâmica do modo de produção e reprodução capitalista.

Palavras chaves: Trabalho. Assistente Social. Serviços.

Introducción

Este artigo teve como demarcação do tema de investigação, o trabalho do assistente social no setor de serviços, sobretudo na esfera do Estado e dos serviços sociais, analisando as tendências e características que o processo de trabalho coletivo adquire nesta mediação na contemporaneidade.

Em relação a esse campo de análise do trabalho do assistente social, importa considerar que é imprescindível estudá-lo a partir do contexto socioeconômico e político em que se encontra a fase atual do capitalismo. Ainda, não se pode esquivar de levar em exame as particularidades que o trabalho do assistente social adquire neste campo – suas características, enquanto trabalhador inserido na divisão sociotécnica do trabalho.

Essa temática foi investigada teoricamente tendo como base de reflexão, os fundamentos sobre o trabalho do assistente social, utilizando como instrumento metodológico, a pesquisa bibliográfica, que forneceu os dados para a elaboração do estudo e contribuiu para o conhecimento e o embasamento teórico sobre o tema, que nos permitiram efetuar uma retrospectiva crítica da trajetória do debate profissional sobre o tema. Se observa de que forma o trabalho do assistente social na esfera estatal tem sido impactado, de forma similar, aos processos de trabalho no setor dos serviços privados, enquanto consequências das mudanças do mundo do trabalho. Sobre esse balizamento, analisamos que há uma mudança de racionalidade, em que a lógica de racionalização do trabalho se altera/modifica.

Ao estudarmos o trabalho do assistente social no setor de serviços, consideramos a análise desse processo nos serviços sociais, no contexto sócio histórico, econômico e político. Considerando neste processo, as mudanças que têm se operado na fase dos monopólios, seja na esfera da produção de mercadorias, seja na

116 Trabajadora Social de la Universidad Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Brasil. Estudiante del Curso de Doctorado en Trabajo Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Magíster en Trabajo Social, UERJ (2017). Especialista em Formulação e Gestão de Políticas Sociais em Seguridad Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2010). Diplomada en Trabajo Social, UFRJ (2007). Email: amandabelo25@hotmail.com

Organizan:

Apoyan:

setor de serviços (privados e públicos), com destaque para as alterações nas relações e processos de trabalho e no crescimento da importância do setor de serviços para a reprodução do capital.

1. Reexaminando a Categoria de Processo de Trabalho Coletivo e o Trabalho do Assistente Social

O estudo sobre o trabalho do assistente social no setor dos serviços nos incita, e ao mesmo tempo, nos requer que consideremos que uma abordagem histórica e totalitária do trabalho revela que ao se pensar um tipo de trabalho, como o trabalho do assistente social – seja ele um trabalho produtivo ou improdutivo –, se pensa esse trabalho em um contexto de trabalho coletivo, uma vez que ele não se autodetermina ou se autodefine por si só. Antes, faz parte de um conjunto amplo que o caracteriza dentro do trabalho coletivo que encerra o mercado e a sociedade do capital¹¹⁷. Assim, consideramos que poderia se precipitar em um fetiche considerar um trabalho, qualquer que seja ele, independente desse contexto de trabalho coletivo genérico.

O processo de trabalho se caracteriza por um conjunto de determinantes que dizem respeito às relações sociais vigentes na sociedade. Assim sendo, sua organização, controle e conteúdo são estabelecidos de acordo com as ideologias, valores, dimensões culturais e educativas que se encerram em um determinado modo de produção da vida social (ALMEIDA, 1996).

Seguimos a linha interpretativa mediante a qual se recupera o trabalho como categoria central do entendimento histórico de constituição do ser social. Assim sendo, compreendemos o processo de trabalho em um movimento de ação coletiva, cuja orientação não coaduna com a concepção de um espaço institucional das relações profissionais; mas sim, enquanto um contexto de trabalho coletivo inscrito nas relações sociais da sociedade capitalista, de trabalho genérico.

A consideração e análise crítica do trabalho do assistente social inserido em um processo de trabalho coletivo localiza a categoria trabalho como fundamental no processo de construção do ser social, que estabelece sua sociabilidade por meio de uma capacidade teleológica de planejar e tencionar em sua mente sua ação e intentos antes da realização deste, enquanto práxis social¹¹⁸. No entanto, ao estudar o trabalho do assistente social na sociedade capitalista, faz-se necessário situar as diferentes manifestações impostas pelas relações sociais construídas nesse modo de produção.

Iamamoto (2007) advertidamente reitera em suas obras que o Serviço Social é “uma especialização do trabalho, uma profissão particular inscrita na divisão social e técnica do trabalho coletivo da sociedade” (IAMAMOTO, 2007, p. 22, grifo da autora). Iamamoto resgata em seu estudo, as contribuições do pensamento no seio da categoria, que tratam a prática profissional, como trabalho, porém a associando muito mais a um “fazer”

¹¹⁷ Destarte, ao adentrar, preliminarmente, no universo da discussão geral do trabalho em Marx, aí situamos a compreensão do trabalho produtivo e do trabalho improdutivo. E, para fins de discussão desse estudo, localizamos neste último, o setor de serviços e de reprodução e a atuação do Estado – que tem importante papel para a produção e reprodução do modo de produção capitalista e que ganha contornos mais específicos e diferenciados diante das transformações societárias contemporâneas.

¹¹⁸ O trabalho é o elemento fundante do ser social, do homem. Através do trabalho, o homem modifica a natureza e ao mesmo tempo modifica a si mesmo: “ao atuar, por este movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza” (Marx, 1988, p. 142). Assim, o que pretendemos assinalar é que o trabalho é gerado a partir da capacidade teleológica do homem de ao modificar a natureza, modificar-se a si próprio, numa relação criadora em que o homem se torna parte do gênero humano e identifica-se com o produto criado por ele, ou seja, a objetivação do seu trabalho (MARX, 1988).

Não obstante, sobre os postulados do modo de produção capitalista, o trabalho perde essa característica e se torna um trabalho alienado, uma vez que é orientado pelas relações do capital. Em sua obra, Marx (1988) apresenta como o trabalho – que é uma construção humana, uma ação do ser social e elemento central de constituição desse ser – no modo de produção capitalista adquire outra configuração, se desumaniza. O trabalho deixa de pertencer ao homem, assim como o produto do seu trabalho, o resultado gerado, uma vez que ambos passam a pertencer ao capitalista, o dono dos meios de produção.

profissional, do que como partícipe de um processo de trabalho. Essa mudança de entendimento, não se refere apenas a uma questão de nomenclatura, mas a uma compreensão crítica e de concepção, de que ao se inserir enquanto profissão na divisão social e técnica do trabalho, como trabalhador coletivo, que participa das relações sociais e processos de trabalho desta sociedade, o assistente social está também subjugado e tem determinadas suas funções pelas relações econômicas e políticas da sociedade do capital, de acumulação incessante de riqueza, mesmo que sob determinações específicas que se referem aos “contextos em que se desenvolve o trabalho do assistente social” (Ibid, p. 95, grifo da autora).

Sobre isso, em relação ao trabalho do assistente social, há uma unanimidade entre os autores estudados no decorrer desse estudo em enfatizar a importância de se pensar o Serviço Social como profissão inscrita e parte da dinâmica da reprodução da sociedade capitalista, ou seja, inscrita nela e com gênese em sua fase monopolista (ALMEIDA, 1996; BARBOSA et al., 1998; COSTA, 2010; IAMAMOTO; CARVALHO, 2003; GRANE-MANN, 1999).

Neste sentido, como mostram, por diferentes e ricas vias, autores como Iamamoto e Carvalho (2003), os assistentes sociais atuam na mediação dos serviços sociais para atendimento das necessidades de vida da força de trabalho, reproduzindo as contradições vigentes na sociedade capitalista e sendo frequentemente demandados a reforçar a dominação de classes. Desta forma, a profissão considerada liberal, além de responder às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras, também responde aos interesses do capital. O que demonstra o caráter contraditório do exercício profissional, não se situando exclusivamente na órbita dos interesses do capital, nem dos trabalhadores.

Segundo Iamamoto e Carvalho (2003), esse caráter contraditório que se refere ao profissional, enquanto trabalhador inscrito nas relações sócio técnicas do trabalho, ocorre uma vez que o assistente social se insere e é perpassado pela luta das classes fundamentais da sociedade capitalista, atuando nas expressões da “questão social”, que também são criadas por essas relações que fundamentam essa sociedade. Neste contexto, o assistente social é requisitado a atuar nas esferas de ideologia, reprodução social, formação de consensos e perpetuação da dinâmica do capital.

Por atuar na mediação dos interesses em conflito das classes sociais fundamentais, o Serviço Social responde tanto às demandas do capital e aos mecanismos de dominação e exploração, quanto às demandas do trabalho e às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras. Assim sendo, o assistente social pode estabelecer uma estratégia política e profissional que vise o fortalecimento dos objetivos do capital ou do trabalho, sem excluí-las do trabalho que exerce. Tal prerrogativa permite ao assistente social se colocar no horizonte dos interesses das classes trabalhadoras (IAMAMOTO; CARVALHO, 2003).

2. Principais Requisições e Particularidades do Trabalho do Assistente Social no Setor dos Serviços

Cabe considerar que a inserção do assistente social em dado local de trabalho, como o setor de serviços, além de ser datada historicamente, não ocorre de forma que responda exclusivamente aos anseios e às vontades dessa categoria ou a fatores sociais isolados, antes conversa com questões que dizem respeito a determinações reais de organização dos serviços dentro das estruturas institucionais historicamente construídas, segundo análise realizada por Almeida. Em relação a esta compreensão crítica, importa considerar

que o Serviço Social, enquanto profissão inscrita na ordem social e técnica do trabalho, é uma construção social que não prescinde de um conjunto de determinações de ordem social, política, econômica e histórica; e, ainda, de procedimentos teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentais próprios do fazer profissional, que são criados pelos sujeitos históricos que a compõe, e desta forma, não se bastando, explicando e/ou existindo por si mesma.

Em relação a este nexos, Prédés (2012) nos rememora que as demandas sociais e as necessidades sociais apresentadas pela população usuária dos serviços – as classes trabalhadoras – são perpassadas e circunscritas pelas relações sociais que se estabelecem na sociedade do capital, nas relações econômicas e políticas próprias desse modo de produção. Sendo assim, essas demandas não são necessariamente demandas institucionais, ou próprias da área de atuação profissional do assistente social, mas expressam a “questão social”, que em suas variadas formas de expressão, se ocultam nas demandas institucionalizadas. Toda essa análise é fundamental para que os assistentes sociais não percam do seu horizonte de trabalho, a busca pelo desvelamento do real, que se apresenta cotidianamente em sua forma aparente de fragmentação das demandas em: políticas, instituições, serviços, programas, ações, mas que em sua essência se referem às necessidades concernentes à vida e reprodução das classes trabalhadoras.

É possível entender, ainda a partir da análise de Almeida, que a forma como o Estado tem respondido às novas configurações da pobreza, às novas expressões da “questão social”, com a construção de serviços e políticas que garantam a sobrevivência, no âmbito da proteção social, tem impactos no trabalho do assistente social do setor dos serviços (principalmente nos serviços sociais).

Iamamoto e Carvalho (2003), ao descreverem em uma análise crítica o papel do assistente social, o situam como um agente profissional de “linha de frente” nas relações entre os organismos institucionais e a população que demanda os serviços. O que nas palavras de Netto (1992), este qualifica como executor terminal das políticas sociais.

Sobre isso, cabe ainda salientar que, de acordo com Iamamoto e Carvalho (2003), historicamente tem sido delegado ao assistente social o poder de inferir no acesso aos serviços e a requisição de centralizar e difundir informações sobre os usuários no âmbito institucional, além de facilitar a adesão dos mesmos às exigências normativas e definições programáticas das entidades empregadoras. Possuindo como principal instrumento privilegiado de ação, a linguagem, o assistente social se insere numa dimensão de trabalho que diz respeito à dimensão educativa. Diante disso, analisamos, ainda, que o assistente social em seu trabalho, participa dos mecanismos de controle ideológicos sobre os modos de vida das classes trabalhadoras, sendo um trabalhador assalariado, ou seja, que recebe uma remuneração para executar tais funções.

Com relação aos campos de trabalho do assistente social, Granemann (1999) enfatiza que o Estado permanece sendo o maior empregador dessa força de trabalho. E acrescentamos a esta afirmação, o destaque devido à atuação na área dos serviços sociais e políticas públicas.

Em face desse cenário, Almeida (1996) nos chama atenção para as mudanças que têm se operado no Estado, nas políticas sociais e nos movimentos sociais, que diretamente expressam demandas ao trabalho do assistente social e impactam no desenvolvimento e organização deste, principalmente em relação aos “limites e alcances no campo econômico e político-ideológico” (ALMEIDA, 1996, p. 29).

Outro aspecto a se destacar é que as novas formas de controle e gerenciamento da força de trabalho adentram cada vez mais a esfera dos serviços sociais, regulando os processos de trabalho que se desenvolvem neste campo, com o estabelecimento de determinações de como deve ser realizada a intervenção e o atendimento às classes trabalhadoras, no que se refere às expressões da “questão social”. Neste campo de intervenção, o assistente social tem sido requisitado e chamado a atuar, enquanto trabalhador demandado dentro das novas formas de controle e organização dos processos de trabalho nos moldes gerenciais oriundos da esfera da produção, como bem analisado na obra de Braverman (1987), ao tratar da esfera dos serviços.

Cumpra distinguir, sobre isso, que este é um importante aspecto que nos interessa debater – a mudança de racionalidade do trabalho, que se refere aos aspectos de gerência e controle do trabalho do assistente social, no setor de serviços. Isso, pois, destacamos que o trabalho do assistente social tem sido muito discutido ainda, no que se refere às dimensões: atividades, meios e objeto, que é o debate do processo de trabalho em geral.

Sobre este balizamento, outro autor que nos dá importantes subsídios para refletir sobre essas questões é Almeida (1996), que demarca tendências de mudanças no trabalho do assistente social, acarretadas pelas alterações nas relações de trabalho na esfera produtiva, com o advento da fase de acumulação flexível, que por sua vez impacta a organização-ocupacional do assistente social e as políticas sociais com as quais esse profissional atua.

Os serviços, por definição, expressam um valor de uso, um efeito útil, como atividade (MARX, 1988). Assim sendo, os serviços se realizam por meio de uma ação direta, entre aquele que trabalha e produz o serviço; e aquele que consome o fruto desse trabalho, recebendo o serviço que lhe é prestado.

Como expressão dessas medidas, comparece a análise realizada por Marx (2004), de que um trabalhador, ao vender sua força de trabalho e trocá-la por um salário, caracterizando-se assim, como um trabalhador assalariado, e não tendo o produto do seu trabalho utilizado para geração de mais-valia, esse trabalho adquire uma particularidade, por ser improdutivo, que merece a nossa atenção. Isso, pois, esse trabalho é consumido como valor de uso apenas, ou seja, ao mesmo tempo em que o trabalho é executado/gerado pelo trabalhador, é também consumido pelo seu uso/utilização. Dessa forma, esse trabalho improdutivo não se converte em fator de capital. Enquanto que no caso do trabalhador produtivo, sua força de trabalho é consumida enquanto “trabalho que gera valores de troca” (MARX, 2004, p. 228).

Dessa forma, refletir sobre o trabalho no setor de serviços nos faz considerar que o produto desse trabalho não gera uma mercadoria tangível. Não pode, portanto, ser esse trabalho materializado num produto ou bem que contenha trabalho social materializado. Antes, são os efeitos desse trabalho que se transformarão em mercadorias. Entretanto, isso não quer dizer que os serviços não possam servir ao modo de produção, sendo vendido pelo capitalista no mercado. Uma vez que isso ocorre quando os efeitos úteis dos serviços são mercantilizados (NOGUEIRA; BRAVERMAN apud COSTA, 2010).

Recorrendo aos autores Barbosa et al., cabe destacar que o trabalho que se desfruta como serviço é consumido “tal como produzido, pois o processo de trabalho faz coincidir, no tempo e no espaço, produção e consumo” (1998, p. 120).

Além disso, no que tange ao trabalho do assistente social, Costa (2010) nos auxilia a pensar o processo de trabalho no setor de serviços sociais, por se referir a um trabalho de implicação entre pessoas/grupos, que se refere à intervenção teórica, política e técnica em processos de reprodução da classe trabalhadora: “envolve tanto uma relação interpessoal intensa, constituindo-se em um processo de ‘intersecção partilhada’, como a mudança/transformação de uma determinada ‘situação ou condição’” (Id, p. 111).

Cabe ainda ressaltar que a relação que é estabelecida no setor de serviços, entre os trabalhadores e os usuários atendidos, é uma dinâmica recíproca e real, que se processa durante a realização do trabalho, uma vez que os usuários dos serviços – as classes trabalhadoras – participam enquanto “sujeito ativo do processo de trabalho na medida em que dele dependem as informações e o conjunto das iniciativas que lhes permite enfrentar a situação e/ou condição para as quais o serviço se destina” (MERHY apud COSTA, 2010). Essa prerrogativa e particularidade, que é característica do setor dos serviços, confere ao trabalhador que atua nesta esfera, como o assistente social, uma relativa autonomia, uma direção impregnada ao trabalho que realiza. Nas palavras de Barbosa et al. (1998: 117), a autonomia relativa se define por “uma concessão legal de natureza tanto científica quanto político-social”.

Essas apreciações e reflexões nos remetem a considerar que o assistente social, enquanto um trabalhador do setor dos serviços, em seu trabalho, gera no ato do desenvolvimento deste, algo que não pode ser destituído do trabalhador, pela própria característica do seu trabalho. Entretanto, Braverman (1987) nos mostra que a sociedade capitalista cria em suas relações sociais e de trabalho condições e formas de apropriação do conhecimento, do saber intelectual sobre o trabalho a fim de separá-los do trabalhador. Essa separação tende a um maior controle sobre a organização e estrutura do trabalho desenvolvido, a especializações e divisões técnicas do trabalho e em última instância, a diminuição de postos de trabalho pelo incremento de tecnologias e sistemas informacionais.

Apesar do assistente social se constituir em um trabalhador destituído dos meios e instrumentos de produção do seu trabalho (e por isso necessita vender sua força de trabalho no mercado em troca de um salário, sendo um trabalhador assalariado) e também do conhecimento do seu trabalho, a inserção profissional no campo na esfera dos serviços e da reprodução social confere uma prerrogativa e característica ao trabalho do assistente social própria dos trabalhadores do setor dos serviços. Essa característica se refere ao fato de que o que é produzido pelo trabalhador do setor de serviços é feito enquanto este desenvolve seu trabalho, ou seja, o próprio ato de trabalhar também o é de produzir seu produto – um serviço. Ainda, o usuário do serviço – que é atendido pelo trabalhador do setor de serviços – só usufrui este produto no momento em que ele é ofertado pelo trabalho do profissional; estando junto a este para ter acesso ao serviço prestado. Assim sendo, a população atendida em uma determinada política tem acesso a esta, através da mediação do trabalho do assistente social.

Essas considerações nos implicam em relevante contribuição para pensar o trabalho do assistente social no setor de serviços, principalmente nos serviços sociais, da esfera do Estado, enquanto um trabalho improdutivo, que no mesmo íterim em que é produzido/realizado pelo assistente social, também é consumido enquanto valor de uso, pelos usuários dos serviços que recebem/interagem/atuam na ação do trabalho realizado. Contudo, que continuamente também sofre influências e ingerências de maior controle e gerenciamento do trabalho do assistente social, enquanto uma especialização dentro da divisão social e técnica do trabalho, cujas ações, atividades, e requisições são paulatinamente determinadas pelas gerências e administração das

políticas e serviços sociais em que se insere o assistente social, ocorrendo uma crescente separação do conhecimento e do saber intelectual sobre o trabalho do assistente social.

Nesse contexto, a característica de assalariamento acarreta ao assistente social, enquanto trabalhador, uma atuação profissional controlada e cada vez mais regulada por pressupostos de produtividade que são requisitados a partir das competências profissionais (técnica, teórica, instrumental, política) da profissão. A partir daí, engendram-se, sob o ponto de vista da análise do trabalho do assistente social no setor dos serviços, especialmente no Estado, que o assistente social que atua nessa esfera é um trabalhador improdutivo, por não agregar valor ao Estado pelo seu trabalho e não transformar em capital, sua força de trabalho. Ainda, esse trabalhador assalariado que atua na área das políticas públicas estatais – que nesse estudo se trata do assistente social – troca seu trabalho por dinheiro para sua subsistência, ou seja, por um salário (GRANEMANN, 1999).

Outro importante elemento que se relaciona a autonomia relativa que o assistente social dispõe, salientada por Iamamoto e Carvalho (2003), se refere aos traços típicos que dispõe de uma deontologia reivindicada e de caráter não rotineiro da intervenção, que por sua vez determina uma relação singular com os usuários, com possibilidades de definição da condução profissional. Ainda, Almeida (1996) atribui à autonomia relativa do assistente social, um dos meios pelo qual se pode deter a ingerência sobre a definição e alcance dos seus meios de trabalho, junto ao seu acúmulo intelectual e sobre os processos socioinstitucionais.

O pressuposto básico desse estudo é compreender que o assistente social, enquanto trabalhador inserido na divisão social e técnica do trabalho, dispõe de um trabalho em que a relação de compra e venda da força de trabalho ocorre através do assalariamento e contratação no mercado. Ainda, detêm meios e instrumentos para realização do seu fazer profissional e produz um resultado a partir do seu trabalho (ALMEIDA, 1996).

Nesse movimento de aprofundamento da análise do trabalho do assistente social, o conhecimento das características das instituições em que atuam os profissionais é fundamental, uma vez que isso proporciona uma maior clareza sobre as possibilidades e limites de respostas às demandas das classes trabalhadoras atendidas pelos assistentes sociais no seu trabalho. Além das dimensões que perpassam a instituição, no que se refere a sua finalidade e natureza (pública, privada), é importante ainda conhecer as relações de poder e os tipos de trabalho (produtivo, improdutivo) que intervêm nas solicitações de trabalho postas ao assistente social (GRANEMANN, 1999).

Concordamos com a perspectiva analítica sobre a possibilidade que a análise do trabalho no setor de serviços dispõe enquanto “parâmetros de comparação” ao trabalho do assistente social, considerando o ponto de vista histórico e conceitual neste exame. Nestes parâmetros, o assistente social tem se constituído enquanto trabalhador do setor de serviços, destacando-se nesse campo, os serviços sociais (públicos ou privados). E, enquanto trabalhador, também está submetido às alterações e mudanças que têm se operado nessa esfera (dos serviços), que afetam seu trabalho, as “formas de gerenciamento e organização, como seus objetos, meios e produtos” (ALMEIDA, 1996, p. 28).

Com base em Almeida (1996), elencamos como formas de enfrentamento dessas mudanças na esfera dos serviços, que afetam o trabalho do assistente social: a compreensão das possibilidades reais de atuação profissional diante das expressões da “questão social” levando em consideração a luta das classes fundamentais em disputa e as determinações que esse conflito estabelece ao processo de constituição das políticas sociais

e do fazer profissional; a consideração das atribuições e funções específicas de intervenção profissional no interior da divisão social e técnica do trabalho, reconhecendo uma hipervalorização do caráter político-educativo e ideológico da profissão, em detrimento de características socioinstitucionais e atribuições e competências profissionais; a análise institucional, incluindo as práticas e instâncias que atravessam o processo de prestação dos serviços; e a superação da divisão das atividades e da separação das tarefas.

Em vista disso, refletimos que todos os autores estudados nos mostram que há possibilidades de responder coletivamente às relações sociais e de trabalho que são capturadas pela dinâmica do modo de produção capitalista, na fase monopolista do capital, na esfera do setor de serviços, destacadamente dos serviços sociais, na esfera do Estado.

Considerações Finais

Este artigo, ainda que de forma inicial, pretendeu introduzir o debate sobre o trabalho do assistente social no setor dos serviços. Problematizando sobre questões que dizem respeito ao processo de trabalho neste setor, e sua vinculação e importância frente à esfera da produção; cujas reflexões nos proporcionaram pensar o trabalho do assistente social e as particularidades e desafios que os profissionais enfrentam nos serviços sociais.

Procuramos considerar em nossa reflexão, as novas demandas de trabalho postas aos assistentes sociais, que emergem no setor dos serviços, impondo uma redefinição dos objetos de intervenção; atribuindo novas funções à profissão; conferindo novas formas de regulação e controle do processo de trabalho coletivo; e requisitando a reafirmação das possibilidades reais de atuação profissional diante das expressões da “questão social” – considerando a luta das classes fundamentais em disputa e as determinações que esse conflito estabelece às políticas sociais e ao trabalho. Considerando as determinações de flexibilização, racionalização e maior controle do trabalho nos serviços sociais públicos.

Para isso, foi preciso identificar a categoria de trabalhador coletivo, a fim de construir as bases que fundamentaram nosso estudo sobre a forma como esse trabalhador se insere e se relaciona com os instrumentos, o objeto do seu trabalho e os outros trabalhadores. Essa categoria nos auxiliou a refletir e situar as engrenagens teóricas necessárias ao estabelecimento de mediações e nexos para entender essa realidade e processo de trabalho.

Destes marcos foram extraídos os pressupostos da nossa pesquisa, que pretendeu desvelar as novas requisições e características que têm se apresentado ao trabalho do assistente social no setor dos serviços. Dentre esses pressupostos, o primeiro evidenciou a análise deste trabalho como improdutivo; e o segundo revelou que este trabalho se produz e realiza pelo assistente social ao mesmo tempo em que também é consumido – enquanto valor de uso – pelos usuários dos serviços, que são atendidos. Além disso, refletimos que o trabalho do assistente social tem sido subjugado a formas crescentes de controle e gerenciamento, na qualidade de uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, que sofre ingerência paulatina de dissociação do conhecimento e do saber intelectual sobre o seu trabalho; e regulação de requisições de produtividade, diante das competências profissionais – técnica, teórica, instrumental e política.

Diante dessas considerações, estamos cientes de que esse artigo encontra limites que dizem respeito à constituição de um empreendimento que demanda investimento teórico, histórico, temporal e de pesquisa para a compreensão crítica do trabalho do assistente social no setor de serviços e as particularidades desses processos na esfera do Estado e dos serviços sociais, diante das requisições e diversas formas de controle e gestão dos trabalhadores, que interferem no processo de trabalho coletivo.

Referências Bibliográficas

- ALMEIDA, N. L. T. Considerações iniciais para o exame do processo de trabalho do Serviço Social. In: Revista Serviço e Sociedade. São Paulo, Cortez, ano XVII, n. 52, dez. pp. 24-47, 1996.
- BARBOSA, R. N. B., CARDOSO, F. G. & ALMEIDA, N. L. T. A categoria “processo de trabalho” e o trabalho do Assistente Social. Revista Serviço Social e Sociedade, 58. São Paulo: Cortez. Ano XIX. pp. 109-130, 1998.
- BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. (3ª ed). (N. C. Caixeiro, Trad.). Rio de Janeiro: LTC, 1987.
- COSTA, D. H. Os serviços sociais na contemporaneidade: notas sobre o trabalho nos serviços. MOTA, A. E. (Org.). A Nova fábrica de consensos. (5ª ed). São Paulo, Cortez. pp. 97-113, 2010.
- GRANEMANN, S. Processos de trabalho e Serviço Social. In: CFESS-ABEPSS-CEAD/UNB. Reprodução social, trabalho e Serviço Social. Módulo I. Capacitação em Serviço Social e Política Social. Brasília, CEAD. pp. 153- 166., 1999.
- IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. (11ª ed). São Paulo: Cortez, 2007.
- IAMAMOTO, M. V. & CARVALHO, R. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-sociológica. (15ª ed). São Paulo: Cortez/Celats, 2003.
- MARX, K. Processo de trabalho e processo de valorização. O Capital – crítica da economia política. Coleção “Os economistas”. (3ª ed). (R. Barbosa & F. R. Kothe, Trad.),Vol. I. São Paulo: Nova Cultural. pp. 142-156., 1988.
- MARX, K. Trabalho produtivo e trabalho improdutivo. ANTUNES, R. A dialética do trabalho I. São Paulo: Expressão Popular. pp. 127-140, 2004.
- NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992.
- PRÉDES, R. A consolidação do Serviço Social na educação: um desafio coletivo da categoria profissional. Seminário Nacional Serviço Social na Educação. Maceió: CFESS, 2012.